

UO‘T: 619:636.5:615

TOVUQLARNING EKSPERIMENTAL KOLIBAKTERIOZIDA FENSID VA FENSID PREMIKS SINERGITIK ARALASHMALI PREPARATLARNING SAMARADORLIGI

F.Ibragimova, assistent

(Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti)

Annotatsiya. Maqolada tovuqlarning eksperimental kolibakterioziga qarshi fensid va fensid premiks sinergitik aralashmali preparatlarning spetsifik faolligi to‘g‘risidagi olingan ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Jo‘ja, antibiotik, guruhlar, fensid, shprits, saqlanuvchanlik, tirik vazn, o‘ldirish dozasi, guruh.

Аннотация. В статье приведены полученные данные о специфические активности синергитических смеси препаратов фенцида и фенцид премикса при экспериментальном колибактериозе птиц.

Ключевые слова. Цыплят, антибиотики, шприц, сохранность, живой вес, летальная доза, группа, фенцид.

Abstract. The article presents the data obtained on the specific activity of phencid and phencid premix synergistic drugs against experimental colibacteriosis of chickens.

Key words. Chick, antibiotic, groups, fencide, syringe, shelf life, live weight, killing dose, group.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida Bazirlar Mahkamasining ishlab chiqqan qator qarorlariga binoan chorvachilikning yetekchi tarmoqlaridan biri bo‘lgan parrandachilikni rivojlantirish borasida tovuqlarning eng nasldor zotlari xorijiy mamlakatlardan keltirilib ular aksionerlik, mas‘uliyati cheklangan jamiyatlarda dehqon fermer va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarda asralayotgan bir davrda ularning orasida infeksiyon kasalliklardan biri bo‘lgan kolibakterioz kasalligi tez-tez namoyon bo‘lib ko‘pchiligi nobud bo‘ladi, qolganlari esa o‘lish va rivojlanishdan orqada qolib xo‘jaliklarga katta iqtisodiy zarar yetkazib kelmoqda. Albatta bu kasallikka qarshi antibiotiklarni ishlatish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Ayniqsa, sulfanilamid, nitrofuran birikmalari, levomitsetin va boshqalar[1,2,3]. Lekin bu antibiotiklarni uzoq muddat qo‘llash disbakterioz holatiga olib kelib organizmda vitaminlar almashinuv jarayonlarini izdan chiqaradi.

Yuqoridagi muammolarning dolzarbligini inobatga olib, Respublikamiz hududlarida o‘sadigan F.assafoetidae o‘simligidan ajratib olingan ferulen preparati asosida antibiotikli, vitaminli sinergitik aralashmali preparatlar tayyorlanib ularni tovuqlarning eksperimental kolibakterioziga qarshi samaradorligini aniqlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ydik.

Materiallar va metodlar. Laboratoriya tajribalarini amalga oshirish maqsadida Samarqand viloyati, Samarqand tumaniga qarashli “Agalik Lomann Parranda” tovuqchilik xo‘jaligidan “Lomann LSL Klassik” zotiga mansub bir kunlik xo‘roz jinsli jo‘jalar olib kelinib uy sharoitida kichik tovuqxonaga umumiy gala qilib joylashtirildi. Ular 14 kunligida, tirik vaznlari oddiy tarozida o‘lchanib har birida 20 boshdan qilib beshta guruh tuzildi. Jumladan, birinchisi qiyosiy zararlanmagan toza nazorat guruhi, ikkinchisi guruh jo‘jalari qiyosiy yuqtirilib davolanmagan nazorat guruhi bo‘lib xizmat qildi. Bu guruhdagi jo‘jalar E.coli qo‘zg‘atuvchilarining oldion O‘D₅₀₋₇₅ titrlangan dozasi bilan 0,6 ml qorin bo‘shlig‘iga in‘eksiya qilish orqali zararlantirilib, tajriba oxirigacha toza oziqa bilan boqildi. Uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi tajriba guruhlaridagi jo‘jalar zararlantirilishi bilan 8-10 kun davomida fensid sinergitik aralashmali preparatdan 288 mg/kg oziqa bilan (3-guruh), to‘rtinchi esa fensid premiks 1000 mg/kg oziqa bilan berildi. Beshinchi tajriba guruhi jo‘jalariga esa, spektril-S1ml/2l suv bilan 5 kun davomida ichirildi. Qo‘llanilgan preparatlarning samaradorlik ko‘rsatkichlari jo‘jalarning

saqlanuvchanlik va tirik vaznlarining o‘shish foizlariga qarab baholandi. Olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

1-Rasm. Kolibakterioz kasalligidaginiyong klinik belgilari va ichki organlardagi patomorfologik o‘zgarishlar.

Tadqiqotni amalga oshirish. Shunday qilib, uchinchi tajriba guruhidagi jo‘jalar kolibakterioz kulturasi bilan zararlantirilib, fensid sinergitik aralashmali preparatni 8-10 kun davomida 288mg/kg oziqa bilan olganlarida saqlanuvchanlik darajasi 100% ni, o‘rtacha bitta tovuq tirik vaznining o‘shishi 146,3% ni, to‘rtinchi tajriba guruhidagi parrandalar ham fensid premiks sinergitik aralashmali preparatdan 1000 mg/kg oziqa bilan 8-10 kun davomida olganlarida saqlanuvchanlik 100% ni va o‘rtacha bir bosh tovuqning o‘shishi 149,4% ni tashkil etgan bo‘lsa, beshinchi tajriba guruhidagi tovuqlar spektril-S antibiotigidan 1ml/2l suv bilan 5 kun davomida ichirilganida ularning saqlanuvchanligi 100% larni, shu bilan birgalikda tajriba oxirida o‘rtacha bir bosh tovuq tirik vaznining o‘shishi 143,0% ni tashkil etdi. Ikkinchi qiyosiy zararlantirilib davolanmagan nazorat guruhidagi jo‘jalarning saqlanuvchanlik darajalari 35,0% ni tajriba oxirida o‘rtacha bir bosh tovuq tirik vaznining o‘shishi 24,5% ni tashkil qildi.

Shunday qilib, birinchi qiyosiy toza nazorat guruhidagi tovuqlarning saqlanuvchanlik darajasi 100% ni, tajriba oxirida o‘rtacha bir bosh tovuq tirik vaznining o‘shishi 158,3% ni tashkil qildi.

Olingan laboratoriya tajribalaridan xulosa qilinganda, tayyorlangan fensid va fensid premiks sinergitik aralashmali preparatlarning eksperimental kolibakteriozida spetsifik faolligi yuqoriligi aniqlandi.

Olingan natijalar tahlili. Kolibakterioz kasalligidan ozod tovuqchilik xo‘jaliklarida uning oldini olish maqsadida turli xil dezinfektantlar ishlatiladi. Jumladan, 3% li issiq o‘yuvchi natriy eritmasi, 2-3% li formalin, 20% yangi so‘ndirilgan ohak va boshqalar. Ammo, kasallikni davolash ishlarida albatta antibiotiklardan foydalaniladi. Bu borada tovuqlarning enterobakteriozlarida, buyrak hamda siydik ayiruv tizimlaridagi kasalliklarni davolashda enrofloksatsin antibiotikini kuniga 2 marta 3-5 kun qo‘llanmasiga asosan ichimlik suvi orqali berilganda yaxshi natijalarga erishgan[4]. Bizning laboratoriya tajribalarimizda fensid sinergitik aralashmali preparatni jo‘jalarning eksperimental kolibakteriozida 288mg/kg oziqa orqali 8-10 kun davomida berilganda tovuqlarning saqlanuvchanlik darajasi 100% bo‘libgina qolmasdantirik vaznining o‘shishi 146,3% larga oshirdi.

Tovuqlarning eksperimental eymeriozi bilan kolibakteriozida levomitsetin va enrostin antibiotiklarini qo‘llanmasiga asosan 50 mg/kg tirik vazniga nisbatan oziqa bilan 7 kun hamda, 0,5 ml/l suv bilan 5 kun berilganlarida tovuqlarning saqlanuvchanlik darajalari 92,5-97,5% larni tashkil etgan[6,7].

Jo‘jalarning eksperimental kolibakteriozida fensid va fensid premiks sinergitik aralashmali preparatlarning faolligi

T/r	Guruh nomi	Preparat nomi	Doza mg/kg	Jo‘jalar bosh soni	Tajribadan oldingi o‘rtacha bir bosh jo‘janing tirik vazni (g)	Saqlanuvchanlik (%)	Tajribadan keyingi o‘rtacha bir bosh jo‘janing tirik vazni (g)	Tirik vazni ning o‘lishi (%)
1	Qiyosiy toza nazorat	-	-	20	120	100	310,0	158,3
2	Qiyosiy yuqtirilib davolanmagan nazorat	-	-	20	120	35,0	149,5	24,5
3	Tajriba	Fensid	288	20	121	100	298,0	146,3
4	Tajriba	Fensid premiks	1000	20	122	100	299,5	149,4
5	Tajriba	Spektril-S	1ml/21 5 kun,	20	120	100	291,4	143,0

Bizning laboratoriya tajribalarimizda fensid premiksni 1000 mg/kg oziqa orqali 8-10 kun berilganda kolibakteriozdan jo‘jalarning saqlanuvchanligi 100 % ni va tajriba oxirida o‘rtacha bir bosh jo‘ja tirik vaznining o‘lishi 149,4 % ni tashkil qildi. Bu borada tajribadan olingan ma‘lumotlar boshqa tadqiqotchilarning olgan natijalariga mos keladi[8].

Xulosalar.

1. Kolibakterioz kasalligi 15 kunlikdan yuqori yoshdagi tovuqlar orasida ko‘p uchraydi. Uning 180 dan ortiq serotiplari mavjud bo‘lganligi sababli ularga qarshi qo‘llanilayotgan antibiotiklar hamma vaqt kerakli samara bermaydi.

2. Respublikamiz hududlarida o‘sadigan shifobaxsh o‘simligidan ajratib olingan va Ferulen asosida tayyorlangan antibiotikli sinergitik aralashmali fensid preparatini jo‘jalarning eksperimental kolibakterioziga qarshi 288 mg/kg va uning fensid premiks holidagi turini 1000 mg/kg oziqa orqali 8-10 kun berilganda jo‘jalarni kasallikdan 100%larga saqlabgina qolmasdan, ularning tirik vaznlarini 146,3-149,4% ga oshirdi.

3. Kasallik qo‘zg‘atuvchilari bilan zararlab davolanmagan nazorat guruhidagi jo‘jalarning saqlanuvchanlik darajasi 35,0 %ni va tajriba oxirida o‘rtacha bir bosh jo‘ja tirik vaznining o‘lishi 24,5% ni tashkil qildi.

4. Toza nazorat guruhidagi jo‘jalarning saqlanuvchanlik darajasi 100% ni va o‘rtacha bir bosh jo‘ja tirik vaznining o‘lishi 158,3% ni tashkil qildi.

5. Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib, fensid va fensid premiks sinergitik aralashmali preparatlarni tovuqchilik amaliyotida kolibakterioz kasalligining oldini olish hamda davolash maqsadida qo‘llanmasiga asosan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Лыско С.Б. Микробиологический мониторинг бактериальных болезней птиц //С.Б.Лыско, О.А.Сунцова, А.А.Гофман, А.В.Портянко //Птица птицепродукты. 2016. №1. С. 51–53.

2. Радчук Н.А. Колибактериоз птиц. Ленинград. ВО //“Агропромиздат”. Ленинградское отделение//. 1990. С. 15-16.
3. Винокуров В.Ю. Колибактериоз (эшерихиоз) кур: эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы: дис. канд. вет. наук / В. Ю. Винокуров. Пос. Персиановский, 2010. С. 137.
4. Сухинин А.А., Макавичик С. Виноходов В.О. Фторхинолины: Анализ результатов широкого изучения и применения в отечественном птицеводстве. //Ветеринария в птицеводстве. //Архив ветеринарных наук.т.5(52), часть 3-6, 2005. Санкт-Петербург-Ломоносов. С. 18.
5. Тамбиев Т.С. Диагностика и лечение при ассоциативном течении колибактериоза и эймериоза индеек / Т.С.Тамбиев, А.Н.Тазаян, М.С. Кривко, А.А.Миронова //Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2020. № 1 (60). С. 189–194.
6. Тамбиев Т.С. Обеззараживание объектов внешней среды в бройлерном птицеводстве/Т.С.Тамбиев, Е.Р.Гарина, О.Филипск / Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 11–1 (89). С. 149–152.
7. Черных М.Н. Неспецифическая профилактика ассоциированных инфекций/М.Черных, С.В.Федотов //Птицеводство.2008. №11. С. 23-24.
8. Ibragimova F.D. Ferulen asosida tayyorlangan sinergitik aralashmali preparatlarning tovuqlar eymeriozi va kolibakteriozining aralash kechishidagi samaradorligi.//Veterinariya meditsinasi ilmiy-ommabop jurnal (maxsus son 5) Samarqand 2023. B. 346-347.